

ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ МОЗГОВОГО НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА У БОЛЬНЫХ С ОМЛ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ

М.Б. Зокирова^{1,2}, А.А. Каюмов², Н.М. Нуриллаева^{3,2}

Республиканский научно-практический медицинский центр гематологии^{1,2},

Ташкентская Медицинская Академия²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14943893>

Аннотация. Одним из основных неблагоприятных осложнений полихимиотерапии у больных с острыми лейкозами является формирование сердечно-сосудистых заболеваний. Они возникают как на ранних, так и на поздних этапах проведения терапии. Биологические маркеры широко используются для диагностики повреждения структуры кардиомиоцитов и сердечной функции, а также для оценки прогноза заболевания и развития возможных осложнений. На сегодняшний день натрий уретический пептид, а именно НТ вырабатываемый левым желудочком сердца широко используется для диагностики сердечной недостаточности и кардиомиопатии. Установлена возможность с помощью определения уровня мозгового натрийуретического пептида у больных с острым миелобластным лейкозом выявить ранние нарушения миокарда левого желудочка.

Ключевые слова: острый миелобластный лейкоз, мозговой натрийуретический пептид, химиотерапия, кардиомиопатия, кардиомиоциты.

Abstract. One of the main unfavorable complications of polychemotherapy in patients with acute leukemia is the development of cardiovascular diseases. They occur both in the early and late stages of therapy. Biological markers are widely used to diagnose damage to the structure of cardiomyocytes and cardiac function, as well as to assess the prognosis of the disease and the development of possible complications. Today, sodium uretic peptide, namely NT, produced by the left ventricle of the heart is widely used to diagnose heart failure and cardiomyopathy. It has been established that it is possible to identify early disorders of the left ventricular myocardium by determining the level of brain natriuretic peptide in patients with acute myeloblastic leukemia.

Keywords: acute myeloid leukemia, brain natriuretic peptide, chemotherapy, cardiomyopathy, cardiomyocytes.

Annotatsiya. O'tkir leykemiya bilan og'rigan bemorlarda poliximoterapiyaning asosiy noqulay asoratlardan biri yurak-qon tomir kasalliklarining rivojlanishi hisoblanadi. Ular terapiyaning erta va kech bosqichlarida ham sodir bo'ladi. Biologik markerlar kardiomyositlar tuzilishi va yurak faoliyatining shikastlanishini aniqlash, shuningdek, kasallikning prognozini va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asoratlarni rivojlanishini baholash uchun keng qo'llaniladi. Bugungi kunda yurakning chap qorinchasi tomonidan ishlab chiqarilgan natriy uretik peptid, ya'ni NT, yurak etishmovchiligi va kardiomyopatiyani tashxislash uchun keng qo'llaniladi. O'tkir miyeloblastik leykemiya bilan og'rigan bemorlarda miya natriuretik peptid darajasini aniqlash orqali chap qorincha miokardining erta buzilishlarini aniqlash mumkinligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: o'tkir miyeloid leykemiya, miya natriuretik peptid, kimyoterapiya, kardiomyopatiya, kardiomyositlar.

Введения. По последним данным в мире с диагнозом ОМЛ болеет в среднем 3-5 человек на 100 тыс. населения в год [1,2,3]. При этом заболеваемость чаще диагностируется в возрасте старше 50 лет, но на сегодняшний день стоит отметить что рост развития среди молодых так же присутствует и составляет 12--14 человек на 100 тыс. Медиана возраста этого заболевания составляет 45 лет [4,5,6,7].

Целью нашего исследования является определения значения мозгового натрийуретического пептида как маркера ранней диагностики развития сердечной недостаточности у больных с ОМЛ во время проведения ПХТ.

Материалы и методы. Обследовано 46 пациентов, среди которых было 26 мужчин и 20 женщин в возрасте от 46 до 63 лет (медиана возраста – 51). Пациенты находились на стационарном лечении в Научно-практическом медицинском центре гематологии в отделении первой гематологии. Пациенты получали ПХТ по клиническим протоколам, принятых в данном центре. Исследование показателей маркера проводилось двукратно с учетом проведения терапии. Контрольную группу составили условно здоровые.

Диаграмма 1

Первый этап проводился определением натрийуретического пептида и ЭКГ до начала ПХТ, второй этап после проведения терапии по протоколу индукции ремиссии. Определение содержания NT-proBNP в сыворотке крови проводилось им муноферментным методом с помощью тест-систем, «IBL», «Биохиммак» (Германия). Так же проводилось стандартная ЭКГ и ЭХОКГ с оценкой ФВЛЖ по Симпсону. Математическая обработка данных проведена с использованием пакетов прикладных программ «Statistica 8.0» («StatSoft», США). Все величины представлены как средние величины \pm ошибки средней арифметической ($m \pm m$). Достоверными полученные данные считали в случае $p < 0,05$.

результаты. При анализе клинических и лабораторно-инструментальных проявлений сердечнососудистых осложнений установлено, что они регистрировались у 100%

обследуемых пациентов с ОМЛ на разных этапах интенсивной ПХТ. Частота встречаемости изменений при проведении ЭКГ представлена в диаграмме 1.

Частота встречаемости изменений при проведении ЭКГ у пациентов с острым миелобластным лейкозом на разных этапах ПХТ.

По данным при проведении ЭКГ у больных во время проведения ПХТ определились следующие нарушения такие как: у 42% больных были зарегистрированы ЖЭ, у 30% больных НЖЭ, у 70% больных ЭКГ признаки ГЛЖ, у 88 % больных синусовая тахикардия с ЧСС в среднем 102 уд/мин. Жалобами больных являлись в основном одышка, чувство сильного сердцебиения и неравномерное сердцебиение.

Таблица 2.

Частота встречаемости изменений при проведении ЭХОКГ с оценкой ФВ ЛЖ по СИМПСОНУ у пациентов с острым миелобластным лейкозом на разных этапах ПХТ.

Оказалось, что после проведения курса ПХТ у 31 больного ФВ ЛЖ была сохранной в пределах более чем 56%. У 9 пациентов сниженная ФВ в пределах 50 %. У 6 больных низкая ФВ в пределах 46 %. Больных со сниженной и низкой ФВ ЛЖ, и жалобами на одышку консультировал кардиолог и было рекомендовано применение препарата сакубитрил/валсартан для поддержки насосной функции сердца по протоколу лечения СН. У всех исследуемых больных с ОМЛ в процессе ПХТ концентрация NT-proBNP увеличивалась. При этом различия были достоверны между показателями до получения ПХТ, и после. Концентрация данного пептида достоверно увеличивалась у пациентов после окончания основного курса ПХТ.

Показатель	Здоровые (n=40)	Пациенты с ОМЛ до ПХТ (n=46)	Пациенты с ОМЛ после ПХТ индукция ремиссия (n=46)
NT-proBNP, пг/мл	7,14±2,7	33,39±2,9*	314,0±2,9*

Примечание: * – статистически значимые различия по сравнению с контрольной группой (p<0,05).

Заключение. Повышение со держания NT-proBNP в сыворотке крови у пациентов с ОМЛ свидетельствует о возможном возникновении поражения кардиомиоцита и развитии сердечной недостаточности так как он вырабатывается ЛЖ сердца. Однако у пациентов

данной группы увеличивается частота изменений на ЭКГ, жалоб касаемые ССЗ, что свидетельствует о развитии кардиотоксичности, вызванной, по-видимому, проводимой терапией. При этом NT-proBNP является достоверным маркером развития кардиальных осложнений у пациентов с ОМЛ после окончания проведения интенсивного курса ПХТ. Повышение концентрации в плазме больных натрийуретического пептида NT proBNP, вероятно, связано с дисфункцией кардиомиоцитов. Рекомендовано, пациентам с ОМЛ после проведения основного курса ПХТ дальнейшего обследования у кардиолога с целью предотвращения развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Шумаков В. И., Шевченко О. П., Орлова О. В. и др. мозговой и предсердный натрийуретические пептиды при трансплантации аутологичных клеток костного мозга больным с сердечной недостаточностью // Вестник трансплантологии и искусственных органов. – 2006. – № 1. – с. 41–48.
2. Щербатюк О. В., Тырсенко В. В., Белевитин А. Б. и др. мозговой натрийуретический пептид – генетический код сердечной недостаточности // Вестник Российской военно-медицинской академии. – 2007. – № 1 (17). – с. 95–99.
3. Auerbach S. R., Richmond M. E., Lamour J. M. et al. BNP levels predict outcome in pediatric heart failure patients: post hoc analysis of the pediatric carvedilol trial // Circ. heart. fail. – 2010. – № 3 (5). – P. 606–611. 4. Machackova J., Barta J., Dhalla N. S. Myofibrillar remodeling in cardiac hypertrophy, heart failure and cardiomyopathie // Can. j. cardiol. – 2006. – Vol. 22. № 11. – P. 953–968.
4. Philip A. Pizzo, David G. Poplack. Principles and practice of pediatric oncology. 3th edition, lippincott. – 1997. – P. 1069–1115.
5. Ribera J. M., Oriol A. Acute lymphoblastic leukemia in adolescents and young adults // Hematol. oncol. clin. north. am. – 2009. – № 23 (5). – P. 1033–1042. 17. Travis L. B., Gospodarowicz M., Curtis R. E. et al. Lung cancer following chemotherapy and radiotherapy for Hodgkin's disease // J. natl. cancer. inst. – 2002. – Vol. 94. – P. 182–192. 18. Travis L. B., Hill D., Dores G. M. et al. Cumulative absolute breast cancer risk for young women treated for Hodgkin lymphoma // J. natl. cancer. inst. – 2005. – Vol. 97. – P. 1428–1437
6. E. D. Tepljakova¹, a. V. Shestopalov², n. e. Tarasova¹, a. a. Savisko¹ the value of brain natriuretic peptide and inflammatory markers in the diagnosis of cardiovascular complications in children with acute lymphoblastic leukemia// Кубанский научный медицинский вестник № 6 (129) 2011